

Mon Master 2026 Les candidatures à l'entrée en master

À la fin de la phase de candidature, 270 400 candidats ont confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master (20 000 candidats de plus que l'an passé). Ces candidats ont en moyenne déposé 11,1 candidatures en master, soit 0,5 de plus qu'en 2025. Six candidats sur dix étaient inscrits en 3^{ème} année de licence générale, de licence professionnelle ou de BUT en 2025-2026. Cette année, des formations mixtes que les candidats pourront rejoindre sous statut scolaire ou en alternance sont proposées à la candidature et l'offre de formation évolue également en raison de la réforme des concours de recrutement des enseignants.

Un nombre de candidats en hausse et une offre de formation modifiée

La phase principale de candidature sur Mon Master s'est terminée le 16 mars 2026. À cette date, 279 600 personnes s'étaient inscrites sur la plateforme en ayant complété les informations de leur « dossier candidat », et 97 % d'entre elles avaient confirmé au moins une candidature. Ainsi, on dénombrait 270 400 candidats (cf. Définitions, sources et champ).

Cette année encore, le nombre de candidats est en hausse (+20 000 en un an). Cette évolution est cohérente avec l'augmentation observée du nombre de lauréats au baccalauréat poursuivant à l'université en 2023.

Les formations proposées et les candidatures sur la plateforme Mon Master

	2025	2026	Évolution annuelle	Taux d'évolution (%)
Nombre de mentions de master	3 101	3 079	-22	-0,7
Nombre de formations	8 161	7 421	-740	-9,1
dont part de : formations mixtes ¹		5,2 %		
formations en alternance	14,2 %	13,5 %	-0,7 pt	-5,0
Nombre de places offertes	175 502	151 887	-23 615	-13,5
Nombre d'inscrits	256 338	279 589	23 251	9,1
Nombre de candidats	250 382	270 409	20 027	8,0
dont avec au moins une candidature hors masters enseignement ²	232 271	261 709	29 438	12,7
Nombre moyen de candidatures	10,6	11,1	0,5	5,1
dont : statut scolaire	8,6	8,4	-0,2	-2,7
mixte ¹		0,7		
alternance	2,0	2,0	0,1	3,4
Nombre de candidatures confirmées	2 643 131	2 998 930	355 799	13,5
dont hors master enseignement ²	2 398 728	2 858 856	460 128	19,2

Notes : 1. Les formations mixtes n'existaient pas en 2025.

2. Ces indicateurs permettent de montrer l'évolution à champ constant.

Champ : Ensemble des candidats et formations ouvertes à la candidature

Source : Mon Master, SIES, campagne 2025 et 2026 – traitement SIES

L'offre de formation évolue. Pour la première fois, des formations mixtes, que les candidats pourront rejoindre soit en scolaire soit en alternance, sont proposées sur la plateforme ; elles représentent 5 % des masters. Leur introduction pourrait expliquer la baisse observée de la part

de formations en alternance. Par ailleurs, le nombre de formations ouvertes à la candidature et le nombre de places offertes diminuent du fait de la réforme du recrutement et de la formation initiale des personnels d'enseignement et d'éducation. Les lauréats des nouveaux concours de recrutement des professeurs des 1^{er} et 2nd degrés et des conseillers principaux d'éducation intègrent les masters enseignement et éducation (M2E) sans passer par la plateforme. Seuls les M2E et MEEF destinés aux non-lauréats restent ouverts à la candidature sur Mon Master. Le nombre moyen de candidatures confirmées par candidat est en hausse pour la troisième année consécutive (+0,5 candidature). Pendant cette phase, les candidats ont déposé en moyenne 11,1 candidatures, dont 8,4 pour des formations sous statut scolaire, 0,7 pour des formations mixtes et 2,0 pour des formations en alternance.

Les choix de candidatures en formations sous statut scolaire, en formations mixtes et en formations en alternance

Composition de la liste de candidatures	Candidats		Nombre moyen de candidatures			
	N	%	ensemble des formations	statut scolaire	mixtes	alternance
Uniquement des formations sous statut scolaire	123 922	45,8	8,5	8,5	0,0	0,0
Des formations statut scolaires et mixtes	35 651	13,2	10,5	8,8	1,7	0,0
Uniquement des formations en alternance ou mixtes	17 267	6,4	4,0	0,0	0,5	3,6
Formations statut scolaire, mixte et en alternance	93 569	34,6	16,0	9,5	1,3	5,2
Ensemble	270 409	100	11,1	8,4	0,7	2,0

Champ : Ensemble des candidats

Source : Mon Master, SIES, campagne 2026 – traitement SIES

Les formations mixtes ont suscité l'intérêt des candidats : un tiers a confirmé au moins une candidature de ce type (cf. annexe 1). Six candidats sur dix ont demandé seulement des formations scolaires ou mixtes (59 %), la même proportion de candidat avait demandé uniquement des formations sous statut scolaire lors de la campagne précédente (60 %). Seuls 6 % des candidats ont déposé uniquement des candidatures en alternance ou mixtes, cette part est

également stable. Enfin 35 % des candidats ont postulé à la fois dans des formations sous statut scolaire, des formations mixtes et des formations en alternance.

Six candidats sur dix étaient inscrits en 3^{ème} année de licence générale, de licence professionnelle ou de BUT en 2025-2026

Cette année encore, six candidats en master sur dix sont des femmes (61 %). Si, en moyenne, elles confirment un nombre équivalent de candidatures, elles demandent plus de formations sous statut scolaire et moins de formations mixtes et en alternance que les hommes.

La majorité des candidats déposent leurs candidatures en master l'année de leurs 21 ans ou de leurs 22 ans.

Près de huit candidats sur dix étaient inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur en France au moment de leurs candidatures. Les candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale restent les plus nombreux sur Mon Master bien que leur part parmi l'ensemble des candidats diminue pendant cette campagne (50 %, -4 points). Les parts de candidats provenant de licence professionnelle et de *bachelor* universitaire de technologie (BUT) restent stables (respectivement 3 % et 8 %). La part de candidats issus de master augmente légèrement (8 %, +1 point). Comme lors de la campagne précédente, les candidats de licence générale sont ceux ayant les plus longues listes de candidatures. Les étudiants de licence professionnelle et de BUT sont ceux qui formulent en moyenne le plus de candidatures en alternance.

Le profil des candidats sur Mon Master

Caractéristiques	Candidats (%)	Nombre moyen de candidatures			
		ensemble des formations	statut scolaire	mixtes	alternance
Sexe					
Femme	61,1	11,1	8,8	0,6	1,7
Homme	38,9	11,0	7,6	0,9	2,5
Age					
20 ou moins	2,0	12,1	9,6	0,7	1,8
21 ans	34,7	12,1	9,5	0,7	2,0
22 ans	22,2	11,5	8,7	0,7	2,1
23 ans	12,8	11,1	8,1	0,8	2,2
24 ans ou plus	28,3	9,4	6,7	0,7	1,9
Formation d'origine (inscription dans un établissement d'enseignement supérieur en France)					
Étudiants inscrits en 2025-2026					
3 ^{ème} année de licence générale	50,0	13,0	10,6	0,7	1,7
3 ^{ème} année de licence professionnelle	2,8	8,8	4,5	0,9	3,5
3 ^{ème} année de BUT	8,4	11,6	5,8	1,3	4,6
Master	7,6	8,5	6,5	0,6	1,4
Autres types de formation	8,6	9,5	7,0	0,6	2,0
Non inscrits en 2025-2026 en France	22,6	8,4	5,9	0,6	1,9
Ensemble	100	11,1	8,4	0,7	2,0

Champ : Ensemble des candidats

Source : Mon Master, SIES, campagne 2026 – traitement SIES

Les candidatures en « SHS », en « Économie, gestion et AES », et en « Sciences fondamentales et appliquées » concernent chacune un tiers des candidats

Les disciplines vers lesquelles le plus de candidats se sont portés sont « Économie, gestion et administration économique et sociale (AES) » (34 % des candidats y ont confirmé au moins une candidature) et « Sciences humaines et sociales » (34 %), puis les « Sciences fondamentales et appliquées (dont STAPS) » (32 %).

Les candidats en « Droit et sciences politiques » sont ceux qui ont confirmé le plus de candidatures. Ils ont déposé en moyenne 14,9 candidatures contre 10,5 pour les candidats avec au moins un vœu en « Lettres, langues, art ».

Les candidatures dans des formations en alternance sont plus nombreuses pour les candidats ayant postulé en « Économie, gestion et AES » et en « Sciences fondamentales et appliquées », avec respectivement 4,3 et 2,6 candidatures en alternance en moyenne dans leurs listes. Et ce sont les candidats ayant confirmé un vœu en « Sciences fondamentales et appliquées » qui ont fait le plus de demandes en formations mixtes (1,3 candidature par candidat en moyenne).

Les choix de disciplines faits par les candidats

Disciplines	Candidats		Nombre moyen de candidatures			
	%	part des femmes (%)	ensemble des formations	statut scolaire	mixtes	alternance
Droit et sc. politiques	23,6	69,6	14,9	12,9	0,3	1,7
Économie, gestion et AES	34,4	58,0	12,8	7,5	0,9	4,3
Lettres, langues, art	19,3	73,4	10,5	8,6	0,5	1,4
Sciences humaines et sociales	33,9	70,7	11,2	8,9	0,7	1,6
Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS)	31,8	44,9	12,2	8,3	1,3	2,6
Ensemble hors masters enseignement	95,8	60,9	11,2	8,4	0,7	2,1
Masters enseignement (M2E et MEEF)	9,4	71,8	10,6	9,4	0,4	0,7
Ensemble	100	61,1	11,1	8,4	0,7	2,0

Note : Un candidat peut postuler dans plusieurs disciplines. Par conséquent, pour les candidats la somme des lignes par discipline est supérieure à la ligne "Ensemble" et pour le nombre moyen de candidatures la ligne "Ensemble" n'est pas une moyenne des lignes par discipline.

Champ : Ensemble des candidats

Source : Mon Master, SIES, campagne 2026 – traitement SIES

Morgane FRIDLIN

MESRE-SIES

Définitions, source et champ

Candidat : Personne inscrite sur la plateforme Mon Master ayant confirmé au moins une candidature lors de la phase de candidature, sans préjuger de son éligibilité à l'entrée en 1^{ère} année de master, ni d'une éventuelle démission ultérieure.

Master : Le diplôme national de master (DNM) est défini par une mention voire également un nom de parcours de formation. La mention est le niveau de référence pour la définition des DNM. Au sein des mentions, les établissements organisent différents parcours.

Formation : Un même master peut se décliner selon plusieurs modalités d'enseignement, formation initiale ou formation continue, statut scolaire ou apprentissage. Cette année, des formations mixtes sont également proposées, il s'agit de formations que le candidat pourra rejoindre en scolaire ou en alternance, sans avoir besoin de faire deux vœux distincts. Une formation tient ainsi compte de tous les niveaux de détail : mention, parcours, modalités d'enseignement, lieu de formation, etc.

Candidature : Dans Mon Master, le décompte des vœux se fait pour chaque master au niveau des mentions au sein d'un établissement donné avec une distinction entre formations sous statut scolaire et formations en alternance, les vœux en formations mixtes sont décomptés avec ceux pour les formations sous statut scolaire. Les candidats sont limités à 15 vœux par type de formation. Mais les étudiants peuvent postuler à différentes formations au sein d'une mention. Ainsi le nombre total de candidatures peut dépasser 30.

Source : Mon Master, SIES, campagne 2026, extraction au 31/03/2026 – Traitement SIES

Champ : Ensemble des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur Mon Master.

Pour en savoir plus :

Cette note s'accompagne d'une annexe comprenant notamment la déclinaison de certains indicateurs par mention et par académie.

[Note Flash n°2025-13 « Mon Master 2025 : Les candidatures à l'entrée en master », MESRE-SIES, juin 2025](#)

[Note Flash n°2025-33 « Mon Master 2025 : Les propositions d'admission en master », MESRE-SIES, décembre 2025](#)

[Bilans académiques 2025](#)